

NOAN`ANAVIY ENERGIYA MANBAI SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Xamrayev Og`abek Oybek o`g`li, Jumanazarov Diyorbek Bekjonboy o`g`li
Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr
texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) ta`lim yo`nalishi 3-bosqich talabarlari

Telefon: +99891 277 47 27

ogabekxamrayev678@gmail.com

Annonatsiya: Ushbu maqolada noan`anaviy energiya manbalaridan biri shamol energiyasidan foydalanish, dunyoda dolzarb muammolardan hisoblangan energiya resuralari muammosini qisman bo`lsada shamol energiyasi orqali hal qilish yo`llari ko`rsatib berilgan.

Kalit so`zlar: shamol energiyasi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, elektr stansiyalari.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА КАК НЕТРАДИЦИОННОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

Хамраев Огабек Ойбекович, Жуманазаров Диёрбек Бекжанбоевич
Технологический факультет Ургенчского государственного университета,
студенты 3 ступени электротехники, электромеханики и электротехнологий (по
сетям)

Телефон: +99891 277 47 27

ogabekxamrayev678@gmail.com

Аннотация: В данной статье показаны использование энергии ветра как одного из нетрадиционных источников энергии, пути решения проблемы энергоресурсов, которая считается одной из актуальных проблем в мире, хотя бы частично за счет энергии ветра.

Ключевые слова: энергия ветра, возобновляемые источники энергии, электростанции.

PROSPECTS OF USING WIND ENERGY AS AN UNCONVENTIONAL ENERGY SOURCE

Khamrayev Ogabek Oybek ugli, Jumanazarov Diyorbek Bekjonboy ugli

Urganch State University Faculty of Technology, 3 course students of electrical engineering, electrical mechanics and electrical technologies (by networks)

Phone: +99891 277 47 27

ogabekxamrayev678@gmail.com

Abstract: This article shows the use of wind energy as one of the non-traditional sources of energy, ways to solve the problem of energy resources, which is considered one of the urgent problems in the world, at least partially through wind energy.

Key words: wind energy, renewable energy sources, power plants.

Insoniyat suv energiyasi hamda bug` dvigatellaridan ancha oldin, shamol energiyasidan foydalanib kelgan. Angliya, Germaniya, Fransiya, Daniya, Gollandiya, AQSH va boshqa mamlakatlarda, shamol energiyasi juda katta masshtabda, sanoat va qishloq xo`jaligida qo`llanib kelingan. Shamol energiyasidan foydalanish bo`yicha olib borilayotgan hozirgi ishlar, alohida katta quvvatli shamol generatorlarini yaratish va ularning energiyasini ishlab turgan energiya tarmoqlariga ulash va asosiy tarmoq sifatida foydalanishdan iboratdir. Shamol - bu quyosh nurining intensivligi hisobiga, bosimning o`zgarib turishi natijasida havo massasining harakatidir. Havo oqimi hosil qiladigan mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirish, shamol elektrostansiyalari yordamida amalga oshiriladi.

Havo massasining yer atmosferasi atrofida aylanishi ekspertlar tomonidan turlicha baholangan. Shamollarning yillik nazariy zahirasi yer yuzidagi barcha energiya zahiralaridan 100 marta ortiq bo`lib, 3300×10^{12} kVt/soatni tashkil qiladi. Ammo bu energiyaning faqatgina 10-12% foydalanish mumkin. Masalan, 1987 yilda yer yuzidagi barcha shamol qurilmalari tomonidan 10×10^{12} kVt/soat energiya ishlab chiqilgan, ya`ni yillik zahiraning atiga 0,3 % dan foydalanilgan. Iqtisodiy jihatdan joydagi shamolning tezligi 5 m/s dan kam bo`lmasa shamol generatorlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shamol

elektrogeneratorlari anʻanaviy generatorlardan 2-4 barobar qimmatdir. Ammo shamol energiyasi doimiy boʻlgan baʼzi bir regionlarda u muhim energiya manbalaridan hisoblanadi.

Koʻpgina shamol generatorlari sekundiga 3-4 m/s dan yuqori tezlikdagi shamol yordamida ishlaydi. Shamol generatorlari 8-25 m/s tezlikda esadigan shamol yordamida maksimal quvvatga ega boʻladi. Odatda shamol generatorlarining maksimal ishlash tezligi 25-30 m/s ni tashkil qiladi. Shamol energetikasi ekologik toza energiya manbaidir. Ammo shamol elektrostansiyalari uchun juda katta hududlar zarur (shamol energetik qurilmalarining bir-biridan uzoqda joylashishi va ular orasidagi masofa ish gʻildiragi diametrining 6-18 barobariga teng boʻlishi kerak). Masalan, ish gʻildiragi $D = 100$ m boʻlgan shamol energetik qurilmasi uchun $5-7 \text{ km}^2$ hudud kerak. Butun boshli shamol elektr stansiyasi uchun esa oʻnlab km^2 hudud zarur. Boshqa bir noqulay tarafi ish gʻildiragi shovqin chiqarib va havoni tebratib ishlashi natijasida tele va radio eshittirishlarga xalaqit beriladi. Shamol energiyasidan foydalanish boʻyicha Germaniya birinchi oʻrnini egallab kelmoqda. Bu mamlakatda shamol energiyasini ishlab chiqarish yiliga 500-1500 MVt ga koʻpaymoqda, hozirgi vaqtda ishlab chiqariladigan energiya miqdori 2 mln.kVt/soatdan oshib ketdi. Quvvatiga nisbatan shamol elektrostansiyalarini 3 guruhga boʻlish mumkin.

An`anaviy (a) hamda zamonaviy sanoat (b) shamol energetik

qurilmalarining sxemasi: 1-shamol dvigateli; 2-ulash muftasi; 3-tayanch podshipnigi; 4-erkin aylanish muftasi; 5-inersion akkumulyator; 6-sinxron generator.

Shamol qurilmalarining asosiy ishchi qismi, shamol g`ildiragi hisoblanadi. Shamol g`ildiraklarining qanotli, karuselli va barabanli turlari mavjud. Shamol elektrostansiyalarida asosan eng samarali bo`lgan qanotli shamol g`ildiraklari qo`llaniladi.

Qanotli shamol g`ildiraklarining ko`rinishi: a-ikki g`ildirakli; b-uch g`ildirakli; c-to`rt g`ildirakli.

Xulosa qilib aytganda, shamol generatorlari - shamolning kinetik energiyasini elektr energiyaga aylantirib beruvchi qurilma. Shamol generatorlarini ikki xil turi mavjud: sanoat va uy uchun. Sanoat uchun shamol generatorlari davlat yoki katta energetik korporatsiyalar tomonidan quriladi. Ushbu qurilmalar energiyasi bir joyga to`planadi va natijada shamol elektrostansiyalari vujudga keladi. Uning asosiy farqi ishlashi uchun xom ashyoning zarur emasligi hamda hech qanday chiqindi chiqmasligidir. Uning asosiy talablaridan biri – yillik o`rtacha shamol tezligining yuqori bo`lishidir. Har bir sanoat energetik qurilmalarida o`to`chirish tizimi, shamol generatorini ishlashi haqida ma`lumot berib turuvchi telekommunikatsion tizim hamda chaqmoqdan himoya qilish tizimi mavjud bo`lishi lozim. Zamonaviy shamol generatorlarining quvvati 6 MVt (6000 kVt) gacha yetadi. Shamol turbinalarining ikkita asosiy turlari mavjud: vertikal va gorizontal aylanish o`qli. Vertikal o`qli turbinalar kichik tezlikdagi shamollarda ishlaydi, shuning uchun ular past samarali hisoblanadi. Shuning uchun vertikal o`qli turbinalar juda kam qo`llaniladi. Asosan ular uy uchun o`rnatiladi. Uy uchun quriladigan shamol qurilmalarini qo`llash tez sur`atlar bilan rivojlanib bormoqda. Odatda uncha katta bo`lmagan uy uchun 1 kVt atrofidagi elektroenergiyani 9 m/s tezlikda esayotgan shamol energiyasidan olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. I. I. Rakhmatov. Investigations into kinetics of sun drying of herb greens // Applied solar energy (1995) № 5 (31) pp 61-66.
2. Ilhom Rahmatov. Технология создания программы дисциплины материаловедение для студентов технологического направления, обучающихся в кредитно-модульной системе // Общество и инновации (2021) № 2/S С 480-488
3. Shodimetov K. Muqobil energiya turlari- hayotga! – T: “SHARQ”, 2011.
4. O. N. Sultanov, I. I. Rakhmatov, O. S. Komilov. Intensification of process of dehydration of high-shrinkage materials // Applied solar energy (1992) № 5 (28) pp 77-79

5. Бобожонов Ю., Хазратов И. Замонавий ва энерготежамкор тиристорли реактив кувват компенсаторларининг электр энергия исрофларини камайтиришдаги ва энергия ишлаб чиқаришдаги аҳамияти. Фан ва технологиялар Тараққиёти. Илмий – техникавий журнал, 2020. №6.

6. Л. Х. Ахмадалиева, К. У. Умаров, И. И. Рахматов, Р. У. Булханов, А. Р. Раббимов, Ф. Н. Марупов. Влияние Гамма-облучения на всхожесть семян пустынных кормовых растений // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. (2006) № 2 С 139-142